

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДІ ЖАРНАМА МӘТІНДЕРІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК СТЕРЕОТИПТЕРДІ БЕЙНЕЛЕУДІҢ ТІЛДІК ҚҰРАЛДАРЫ

БУРАНКУЛОВА Э.Т., БОЛАТ А.Ш

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Глобализация дәуірінде жарнама мәтіндері қоғамның мәдени және әлеуметтік нормаларын көрсететін негізгі ақпарат құралдарының бірі болып табылады. Жарнамада қолданылатын тіл тұтынушының қызығушылығын арттыруға, олардың санасында белгілі бір идеяларды бекітуге бағытталған. Бұл ретте гендерлік стереотиптер жарнама мәтіндерінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақ және ағылшын тіліндегі жарнама мәтіндерін талдау гендерлік бейнелердің түрлі мәдениеттерде қалай көрініс табатынын зерттеуге мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда жарнама адамдардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Жарнама мәтіндері тек өнімді насихаттауға емес, сонымен қатар қоғамның мәдени, әлеуметтік және гендерлік құндылықтарын көрсетіп, қалыптастыруға қызмет етеді. Әсіресе, гендерлік стереотиптерді қолдану жарнама мәтіндерінің маңызды элементіне айналғаны белгілі.

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі жарнама мәтіндері гендерлік стереотиптерді бейнелеуде бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Қазақ жарнамаларында ұлттық құндылықтар мен отбасылық дәстүрлерге басымдық берілсе, ағылшын тіліндегі жарнамаларда жекелік, еркіндік және өзін-өзі жетілдіру идеялары жиі көрініс табады. Бұл айырмашылықтар әр мәдениеттің өзіндік ерекшелігі мен құндылықтарын көрсетеді.

Осы зерттеудің мақсаты – қазақ және ағылшын тіліндегі жарнама мәтіндеріндегі гендерлік стереотиптерді бейнелеу үшін қолданылатын тілдік құралдарды анықтап, олардың мәдени ерекшеліктерін салыстыру. Бұл тақырып қазіргі қоғамдағы гендерлік тендік мәселелерін түсінуге және жарнамалық коммуникацияның тиімділігін арттыруға өз үлесін қосады.

Гендерлік стереотиптер – бұл ерлер мен әйелдердің мінез-құлқына, сыртқы келбетіне және рөлдеріне қатысты қоғамда қалыптасқан белгілі бір көзқарастар мен ұғымдар. Жарнамада гендерлік стереотиптерді қолдану өнімді мақсатты аудиторияға тиімді таныстыру құралы ретінде көрінеді. Мысалы: Әйелдерге бағытталған жарнама нәзіктік, сұлулық, қамқорлық секілді ұғымдарды жиі насихаттайды. Ерлерге арналған жарнама күш, батылдық, табыстылық сияқты ассоциативті образдарды пайдаланады. Қазақ жарнамаларында әйел бейнесі көбіне отбасылық құндылықтармен байланыстырылады. Әйелді «жақсы жар», «қамқор ана» ретінде көрсету жиі кездеседі. Мысалы:

«Әр отбасының бақыты – нәзік қолдарда!» (тазалағыш құрал жарнамасы).

«Қазақы дастарханның сәні – сіздің махаббатыңыз!» (тамақ өнімдері жарнамасы).

Ағылшын жарнамаларында әйелдерге өзін-өзі жетілдіру, тәуелсіздік және сұлулық ұғымдары басым. Мысалы:

“Because you’re worth it” (L’Oréal).

“Be strong, be beautiful” (Nike).

Қазақ тіліндегі жарнамаларда ерлер бейнесі көбіне отбасының қорғаушысы, еңбекқор, батыл тұлға ретінде сипатталады.

«Нағыз ерге – мықты сусын!» (энергетикалық сусын жарнамасы).

«Әр отбасыға тірек болатын күш!» (құрылыс материалдары жарнамасы).

Ағылшын тіліндегі жарнамаларда Ерлер бейнесі тәуелсіздік, табыстылық және физикалық күштілікке басымдық береді.

“The ultimate driving machine” (BMW).

“Men take charge” (Rolex). Сонымен қатар, қазақ және ағылшын тілдеріндегі жарнамаларда метафоралар, слогандар, және эпитеттердің көп кезігетінін байқаймыз.

Мысалға алсақ, қазақ тілінде: «*гүлдей нәзік*», «*берік тірек*» сияқты бейнелі сөздер жиі қолданылады. Ағылшын тілінде: “*unbreakable bond*”, “*soft as a feather*” метафоралары танымал. Қазақ тілінде: ұлттық құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін сөздер жиі кездеседі: «*Берекелі өмір – сіздің таңдауыңыз!*» Ағылшын тілінде: жеке жетістік пен еркіндікті насихаттайтын слогандар қолданылады: “*Live your best life!*” Қазақ тілінде: «*нәзік*», «*мейірімді*», «*батыл*» эпитеттері қолданылады. Ағылшын тілінде: “*bold*”, “*fierce*”, “*unstoppable*” жиі кездеседі. Бұл аспектілерді қорыта айтқанда, қазақ және ағылшын тілдеріндегі жарнама мәтіндері гендерлік стереотиптердің әртүрлі мәдениеттерде әрқалай бейнеленетінін көрсетеді. Қазақ жарнамасында ұлттық және отбасылық құндылықтарға басымдық берілсе, ағылшын жарнамасы жеке жетістіктер мен еркіндікті алға қояды. Жарнамадағы гендерлік бейнелер тұтынушылардың дүниетанымына әсер етеді, сондықтан жарнама жасаушылар гендерлік теңдік пен жауапкершілікті ескеруге тиісті.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Бодин А. “Грамматикалық гендер және жыныстық стереотиптер”. – Лондон: Cambridge University Press, 1975. – 240 б.
2. Корбетт Г. “Гендер”. – Кембридж: Cambridge University Press, 1991. – 350 б.
3. Есаулова Ю., фон Штокхаузен Л. “Грамматикалық гендердің адам бейнелерін қабылдауға әсері”. – Берлин: De Gruyter Mouton, 2015. – 312 б.
4. Федден С., Корбетт Г. Г., Браун Д. “Канондық емес гендерлік жүйелер”. – Оксфорд: Oxford University Press, 2018. – 390 б.
5. Габриэль У., Гигакс П. “Гендер және лингвистикалық сексизм”. – Амстердам: John Benjamins Publishing, 2016. – 280 б.